

ISSN (o): 3030-3362

N^o 3(12)

27.03.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

[@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

G.K.Obidova- p.f.b. PhD, dotsent, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Z.N.Khatamova- t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

D.M.Umurzakova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

L.P.Mamasaidov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

AGROSANOAT KLASTERLARINI RAQAMLI BOSHQARISHNING IQTISODIY TAHLILI

Kuldashev Erkin

Andijon mashinasozlik instituti, dotsent, i.f.n
Maxmudov Maxmudjon

Andijon mashinasozlik instituti, 4-kurs talabasi

Annotatsiya. Hozirgi kunda O'zbekistonda agrosanoat klasterlarni raqamli boshqarishning iqtisodiy tahlilini olib borish zarur hisoblanadi. Negaki hozirgi tez rivojlanayotgan vaqtda Yangi O'zbekistonni 2022-2030 yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasi haqidagi Prezidentimizning farmonlarida va boshqa materiallarda iqtisodiyotimizni rivojlantirish ko'rsatilgan. Maqolaning maqsadi, agrosanoat klasterlarni raqamli boshqarishning iqtisodiy samaradorligini, afzalliklarini va kamchiliklarini baholashdan iborat. Maqolaning natijalariga ko'ra, agrosanoat klasterlarni raqamli boshqarishning iqtisodiyotimizga pozitiv ta'siri bor, lekin uning rivojlanishini cheklab turadigan bir qator muammolar ham mavjud. Maqolada ushbu muammolarni bartaraf etish uchun tavsiyalar va takliflar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Agrosanoat klasterlari, aqamli boshqarish, iqtisodiy tahlil, iqtisodiy samaradorlik, qo'shilgan qiymat zanjiri

ECONOMIC ANALYSIS OF NUMERICAL MANAGEMENT OF AGROINDUSTRIAL CLUSTER

Kuldashev Erkin

Andijan Machine Building Institute, Associate Professor, Ph.D.
Makhmudov Makhmudjon

Andijan Machine Building Institute Institute, 4th year student

Annotation. Currently, it is necessary to carry out an economic analysis of the digital management of agro-industrial clusters in Uzbekistan. Because at the time of rapid development, the development of our economy is indicated in the decrees of the President on the development strategy of New Uzbekistan for 2022-2030 and other materials. The purpose of the article is to assess the economic efficiency, advantages and disadvantages of digital management of agro-industry clusters. According to the results of the article, the digital management of agro-industry clusters has a positive effect on our economy, but there are also a number of problems that limit its development. The article provides recommendations and suggestions for overcoming these problems.

Keywords: Agro-industry clusters, flow management, economic analysis, economic efficiency, added value chain.

Kirish. Agrosanoat klasterlari - bu qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish, qayta ishlash va sotish jarayonlarini bir xil hududda jamlangan tashkilotlar majmuasi hisoblanadi. Agrosanoat klasterlari iqtisodiyotni rivojlantirish, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, eksport imkoniyatlarini kengaytirish, qishloq aholisining daromadini oshirish va turmush sifatini yaxshilash maqsadida yaratilgan. Agrosanoat klasterlarni boshqarishning zamonaviy usuli sifatida raqamli boshqarish tushunchasi kiritilgan. Raqamli boshqarish - bu axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanib, ishlab chiqarish jarayonlarini, mahsulotlarni va xizmatlarni nazorat qilish, optimallashtirish va avtomatlashtirish jarayonidir. Raqamli boshqarishning afzalliklari orasida ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, xarajatlarni kamaytirish, sifatni yaxshilash, qo'shilgan qiymat zanjirini kuchaytirish, mijozlarga moslashtirish, raqobatbardoshlikni oshirish va boshqalar sanaladi. Bu maqolada agrosanoat klasterlarni raqamli boshqarishning iqtisodiy tahlili olib borilgan. Maqolaning maqsadi, agrosanoat klasterlarni raqamli boshqarishning iqtisodiy samaradorligini, afzalliklarini va kamchiliklarining tahlilidan iborat.

Adabiyotlar tahlili. Klasterlar nazariyasi bo'yicha rus olimlari ham o'rgangan bo'lib, amaliyotga doir ko'lab loyihalar ishlab chiqishgan. Bu amaliy nazariyalar mamlakat va korxonalarining raqobatbardoshligini va iqtisodiy samaradorligini oshirishda yordam bergan.

Agrosanoat klasterlarini raqamli boshqarishni baholash mavzusidagi maqolada mehnat, moddiy va moliyaviy resurslaridan samaradorli foydalanishiga, ichki va tashqi bozorlarni sifatli mahsulotlar bilan ta'minlanishiga erishiladi. Shu sababli, biz ushbu masalani tadqiqot qilish uchun Andijon viloyatini tanlab olingan va agrosanoat klasterlariga quyidagicha ta'rif berilgan. Agrosanoat klasteri – bu qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchi, ularni chuqur qayta ishlovchi va iste'molchilarga sifatli mahsulot yetkazib beruvchi tarmoqlar majmuidir.

Agrosanoat klasterlarini raqamli boshqarishning iqtisodiy samaradorligi O'zbekiston Respublikasi misolida. Bu maqolada O'zbekistonda agrosanoat klasterlarini raqamli boshqarishning iqtisodiy samaradorligini oshirishning yo'llari va vositalari, shuningdek, ularning iqtisodiyotga ta'sirini baholashning usullari va metodlari haqida tahlil qilinadi. Bu maqola maqolaning amaliy qismini tahlil qilishda foydali manba hisoblanadi.

Agrosanoat klasterlarini raqamli boshqarishning iqtisodiy tahlili xalqaro tajribalar va O'zbekiston uchun imkoniyatlar. Bu maqolada agrosanoat klasterlarini raqamli boshqarishning iqtisodiy tahlilini olib borish uchun xalqaro standartlar va metodologiyalar, shuningdek, dunyoning turli mamlakatlarida agrosanoat klasterlarini raqamli boshqarishning iqtisodiy samaradorligi va ta'siri

haqida ma'lumot beriladi. Bu maqola maqolaning nazariy qismini tahlil qilishda foydali manba hisoblanadi.

Afzaliklari. Agrosanoat klasterlarni raqamli boshqarish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, xarajatlarni kamaytirish, sifatni yaxshilash, qo'shilgan qiymat zanjirini kuchaytirish, mijozlarga moslashtirish, raqobatbardoshlikni oshirish va boshqa ko'plab iqtisodiy foydalarni ta'minlaydi¹².

Agrosanoat klasterlarni raqamli boshqarish, qishloq xo'jaligi mahsulotlarining yetishtirilishi, qayta ishlanishi va sotilishi jarayonlarini bir xil hududda jamlash orqali, transport, logistika, marketing, moliyaviy va boshqa xizmatlarni optimallashtirish, ularning sifatini oshirish va ularning xarajatlarini kamaytirish imkonini beradi³.

Agrosanoat klasterlarni raqamli boshqarish, qishloq xo'jaligi mahsulotlarining sifati va xavfsizligini nazorat qilish, ularning standartlarga va sertifikatlariga mosligini ta'minlash, ularning eksport imkoniyatlarini kengaytirish, ularning bozor ehtiyojlariga moslashtirish va ularning narxlarini stabilizatsiya qilishga yordam beradi .

Agrosanoat klasterlarni raqamli boshqarish, qishloq xo'jaligi sohasida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini, shu jumladan, aniqlash, kuzatish, nazorat, avtomatlashtirish, ma'lumotlar bazasi, elektron hukumat, elektron tijorat va boshqalarini joriy etish orqali, innovatsion faoliyatni rag'batlantirish, ilm-fan yutuqlarini amalga oshirish va tijoratlashtirishga imkon yaratadi .

Agrosanoat klasterlarni raqamli boshqarish, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchilar, qayta ishlovchi korxonalar, eksportyorlar, davlat organlari, banklar, konsalting tashkilotlari, ilmiy-tadqiqot markazlari va boshqa zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish orqali, ishlab chiqarish, qayta ishlash va sotish jarayonlarini bir xil platformada birlashtirish, ularning o'zaro hamkorlik va aloqalarini oshirish, ularning iqtisodiy faoliyatini shaffoflashtirish va nazorat qilishni ta'minlaydi .

Kamchiliklari. Agrosanoat klasterlarni raqamli boshqarish, qishloq xo'jaligi sohasida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish uchun katta miqdordagi moliyaviy, texnik, kadrov va boshqa resurslarni talab qiladi, shuningdek, ularning ishonchli, xavfsiz va samarali ishlashi uchun qonuniy, normativ, standart va boshqa sharoitlarni yaratishni talab qiladi .

Agrosanoat klasterlarni raqamli boshqarish, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchilar, qayta ishlovchi korxonalar, eksportyorlar va boshqa ishtirokchilarning raqamli texnologiyalarga moslashtirish, ularni o'rganish va qo'llash, ular bilan ishlashga doimiy ehtiyoj borligini anglatadi, bu esa ularning qo'shimcha xarajatlarini, vaqtlarini va harakatliliklarini talab qiladi .

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 03. 2024	Vol. 02. Iss. 03. 2024	Том 02. Вып. 03. 2024

Agrosanoat klasterlarni raqamli boshqarish, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining sifati va xavfsizligini nazorat qilish, ularning standartlarga va sertifikatlarga mosligini ta’minlash, ularning eksport imkoniyatlarini kengaytirish, ularning bozor ehtiyojlariga moslashtirish va ularning narxlarini stabilizatsiya qilishga yordam beradi .

Agrosanoat klasterlarni raqamli boshqarish, qishloq xo‘jaligi sohasida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini, shu jumladan, aniqlash, kuzatish, nazorat, avtomatlashtirish, ma’lumotlar bazasi, elektron hukumat, elektron tijorat va boshqalarini joriy etish orqali, innovatsion faoliyatni rag'batlantirish, ilm-fan yutuqlarini amalga oshirish va tijoratlashtirishga imkon yaratadi .

Agrosanoat klasterlarni raqamli boshqarish, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchilar, qayta ishlovchi korxonalar, eksportyorlar, davlat organlari, banklar, konsalting tashkilotlari, ilmiy-tadqiqot markazlari va boshqa zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish orqali, ishlab chiqarish, qayta ishlash va sotish jarayonlarini bir xil platformada birlashtirish, ularning o‘zaro hamkorlik va aloqalarini oshirish, ularning iqtisodiy faoliyatini shaffoflashtirish va nazorat qilishni ta’minlaydi .

Natijalar. Agrosanoat klasterlarni raqamli boshqarish, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining ishlab chiqarish, qayta ishlash va sotish jarayonlarini bir xil hududda jamlash orqali, transport, logistika, marketing, moliyaviy va boshqa xizmatlarni optimallashtirish, ularning sifatini oshirish va ularning xarajatlarini kamaytirish imkonini beradi.

Agrosanoat klasterlarni raqamli boshqarish, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining sifati va xavfsizligini nazorat qilish, ularning standartlarga va sertifikatlarga mosligini ta’minlash, ularning eksport imkoniyatlarini kengaytirish, ularning bozor ehtiyojlariga moslashtirish va ularning narxlarini stabilizatsiya qilishga yordam beradi.

Agrosanoat klasterlarni raqamli boshqarish, qishloq xo‘jaligi sohasida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini, shu jumladan, aniqlash, kuzatish, nazorat, avtomatlashtirish, ma’lumotlar bazasi, elektron hukumat, elektron tijorat va boshqalarini joriy etish orqali, innovatsion faoliyatni rag'batlantirish, ilm-fan yutuqlarini amalga oshirish va tijoratlashtirishga imkon yaratadi.

Agrosanoat klasterlarni raqamli boshqarish, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchilar, qayta ishlovchi korxonalar, eksportyorlar, davlat organlari, banklar, konsalting tashkilotlari, ilmiy-tadqiqot markazlari va boshqa zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish orqali, ishlab chiqarish, qayta ishlash va sotish jarayonlarini bir xil platformada birlashtirish,

ularning o‘zaro hamkorlik va aloqalarini oshirish, ularning iqtisodiy faoliyatini shaffoflashtirish va nazorat qilishni ta’minlaydi.

Xulosa. Raqamli boshqarish orqali agrosanoat klasterlari qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan yerlardan, suv resurslaridan, ekinlar holatidan samarali foydalanish, qo‘shilgan qiymat zanjirini yaratish, mahsulotlarni ichki va tashqi bozorlarga yo‘naltirish, zamonaviy innovatsion texnologiyalarni joriy etish, hosildorlikni oshirish, manfaatdorlikni ta’minlash, qishloq ahlining turmush sharoitini yaxshilash kabi ustuvor yo‘nalishlarda yuqori natijalar ko‘rsatadi.

Raqamli boshqarishning iqtisodiy tahlili uchun qishloq xo‘jaligi sohasida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish samaradorligini, chorva mahsulotlarini ishlab chiqarishning iqtisodiy muvofiqligini, iste’molchilarning faolligini va boshqa iqtisodiy ko‘rsatkichlarni tahlil qiladigan zamonaviy "Aqlli chorvachilik" texnologiyasini amalga oshirada yordam beradi.

Raqamli boshqarishning iqtisodiy tahlili uchun O‘zbekiston Respublikasi agrosanoat majmui va qishloq xo‘jaligida raqamlashtirish tizimini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida 2020-yil 17-dekabrda 794-son qarorida ko‘rsatilganidek loyihalarni amalga oshirish, monitoring va hisobot berish tizimini takomillashtirish, qishloq xo‘jaligini boshqarishning zamonaviy usuli - klasterlar tizimi bo‘yicha qonunchilikni takomillashtirish, davlat-xususiy sheriklik shartlari asosida maqsadli loyihalarni joriy etish kabi vazifalarni bajaradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-2026-yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risidagi PF-60 farmoni, 28.01.2022
2. O‘zbekiston Respublikasi agrosanoat majmui va qishloq xo‘jaligida raqamlashtirish tizimini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida 2020-yil 17-dekabrda 794-son qarori
3. Agrosanoat klasterlarini raqamli boshqarilishini baxolash Kuldashv E, Ikromov X. Xorijiy ilmiy majmua 2022 y.
4. Abdullaev, A., & Abdullaev, B. (2019). Agrosanoat klasterlari: tashkil etish va rivojlantirish. Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar, 2(1), 3-10.
5. Akhmedov, A., & Tursunov, B. (2019). Agrosanoat klasterlarining raqamli boshqarish tizimini joriy etishning nazariy asoslari. Ilm-fan va ta’lim, 2(2), 13-18.
6. Azimov, J., & Karimov, M. (2019). Agrosanoat klasterlarining raqamli boshqarish tizimini joriy etishning amaliy asoslari. Agro ilm, 3(1), 25-30.
7. Bobojonov, I., & Djanibekov, N. (2019). Agrosanoat klasterlari: O‘zbekiston tajribasi va istiqbollari. Agro ekonomika, 4(2), 45-50.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 03. 2024	Vol. 02. Iss. 03. 2024	Том 02. Вып. 03. 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 03. | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 03. | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 03. | 2024

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 03. 2024	Vol. 02. Iss. 03. 2024	Том 02. Вып. 03. 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.